

Aprendizaje Autónomo de Tareas Cooperativas en Robótica Industrial con MARL en Unity

M.E. Vázquez*, C. Saavedra Sueldo*, I. Perez Colo*, G.G. Acosta*, M. De Paula*, L.O. Ávila†

*Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro, UNCPBA – CICpBA – CONICET

Facultad de Ingeniería, UNCPBA, Olavarría, Argentina

{manuel.vazquez, carolina.saavedra, ivo.perezcolo, ggacosta, mariano.depaula}@fio.unicen.edu.ar

†Laboratorio de Sistemas Inteligentes, UNSL – CONICET

San Luis, Argentina

loavila@unsl.edu.ar

Abstract—La creciente personalización en los patrones de consumo obliga a los sistemas de fabricación a adoptar modelos flexibles, capaces de adaptarse a cambios de diseño frecuentes. En este contexto, la manipulación de piezas en los pisos de producción se convierte en un problema desafiante. Los desarrollos en robótica y la creciente accesibilidad a los robots los convierte en herramientas ideales para esta tarea en esta nueva era de la automatización, sin embargo la reprogramación constante ante reconfiguraciones fabriles resulta inviable. Por ello, los robots deberían tener la capacidad de aprender comportamientos colaborativos de forma autónoma y sin necesidad de intervención humana directa. Este trabajo explora el uso combinado de Inteligencia Artificial y Aprendizaje por Refuerzo en entornos multiagente para abordar tareas de manipulación conjunta, esenciales para sostener un flujo productivo eficiente, aunque no aporten valor directo al producto final. Se presenta un caso de estudio simulado en Unity, donde dos agentes simples deben cooperar para trasladar una pieza en un espacio de taller. Se emplean arquitecturas descentralizadas y se comparan dos algoritmos de RL: Proximal Policy Optimization y Soft Actor-Critic, entrenados con ML-Agents bajo condiciones físicas realistas. Los resultados evidencian diferencias relevantes en comportamiento, estabilidad y eficiencia, destacando el potencial del Aprendizaje por Refuerzo Multiagente para automatizar tareas colaborativas complejas.

Index Terms—Aprendizaje por refuerzo, Sistemas multi-agente, Fábricas inteligentes, Automatización industrial

I. INTRODUCCIÓN

Los patrones de consumo masivo están experimentando un cambio paradigmático, impulsado por la creciente demanda de productos personalizados que respondan con precisión a las necesidades y preferencias individuales de los clientes. Esta tendencia obliga a los fabricantes a introducir modificaciones frecuentes en la configuración de sus procesos productivos. En consecuencia, los modelos de producción estandarizada están siendo reemplazados por sistemas de manufactura capaces de adaptarse con agilidad a cambios recurrentes en el diseño y la configuración de los productos.

En este contexto, los sistemas de fabricación tradicionales se ven forzados a evolucionar hacia modelos flexibles, capaces de reconfigurarse rápidamente sin comprometer la eficiencia. Esta transición es posible gracias a las tecnologías habilitadoras

de la Industria 4.0 —como la digitalización, el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial, la robótica avanzada y los sistemas ciberfísicos— que permiten reprogramaciones dinámicas, automatización colaborativa y adaptaciones en tiempo real basadas en datos. En el escenario actual, la flexibilidad productiva ha dejado de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito indispensable, en un mercado donde la personalización ya no es la excepción, sino la norma [1]. Las llamadas fábricas inteligentes buscan integrar capacidades distribuidas de percepción, decisión y acción, apoyándose en agentes físicos y virtuales que interactúan en tiempo real con su entorno [2].

Una de las tareas fundamentales en los sistemas de manufactura es la **manipulación de objetos y partes**. Aunque no agrega valor directo al producto final, su influencia en la eficiencia global del sistema es decisiva. Este tipo de tareas resulta particularmente desafiante en entornos de producción flexibles, donde las modificaciones frecuentes del *layout* alteran rutas, roles y dinámicas de trabajo. En tales condiciones, la ejecución eficiente y autónoma de la manipulación exige superar retos significativos en sincronización, control descentralizado y robustez ante entornos cambiantes [3].

En esta nueva era de automatización, es previsible que, en un futuro cercano, el uso de robots móviles —incluso humanoides— se extienda a las tareas de manipulación. Sin embargo, incorporar robots (o “agentes”) no es suficiente para lograr sistemas competitivos y eficientes: es fundamental que puedan aprender comportamientos colaborativos de forma autónoma, sin intervención humana directa. Depender de reprogramaciones estructuradas cada vez que se modifique el *layout* no es viable. Por ello, el desarrollo de capacidades de aprendizaje autónomo y cooperación descentralizada se convierte en un elemento clave para justificar y aprovechar el despliegue masivo de robots en entornos de producción flexibles [4].

Para abordar el problema de la manipulación coordinada de objetos por múltiples agentes, se ha explorado el uso de **Sistemas Multi-Agente (SMA)**, en los que cada entidad toma decisiones de manera autónoma y se coordina con las demás a partir de la experiencia adquirida. En este marco, el *Aprendizaje por Refuerzo Multiagente (MARL)*, por sus siglas

en inglés) se presenta como una herramienta poderosa para desarrollar políticas de comportamiento emergente sin necesidad de programar explícitamente las reglas de colaboración [5]. Este enfoque permite que varios agentes aprendan a interactuar entre sí y con el entorno a partir de señales de recompensa, adaptándose progresivamente a la tarea mediante exploración y retroalimentación continua.

Asimismo, el desarrollo de entornos virtuales realistas y configurables —como los que ofrece Unity en conjunto con ML-Agents— proporciona una plataforma robusta para entrenar y validar políticas en condiciones controladas, evaluando el desempeño ante distintas configuraciones iniciales, arquitecturas de observación y esquemas de recompensa [6].

En este trabajo se propone un entorno simulado en Unity en el que dos agentes móviles deben cooperar para manipular y transportar un objeto hasta una zona de entrega específica. La arquitectura adoptada es completamente descentralizada y prescinde de comunicación explícita entre agentes, lo que obliga a que las estrategias de coordinación emerjan únicamente del proceso de aprendizaje. Se analiza el desempeño de los agentes ante variaciones en el entorno, incluyendo escenarios con diferentes niveles de complejidad.

Los resultados permiten discutir el potencial de estas soluciones para su transferencia a entornos industriales reales, en particular en pequeñas y medianas empresas (PyMEs), donde la necesidad de automatización flexible y de bajo costo es crítica [7]. La implementación de sistemas colaborativos autónomos capaces de adaptarse a cambios de *layout* sin necesidad de reprogramaciones estructuradas representa una alternativa viable y escalable, con potencial para reducir tiempos de inactividad, disminuir la dependencia de personal especializado y minimizar costos de reconfiguración. Estos factores resultan determinantes para aumentar la competitividad y la eficiencia operativa en entornos de producción dinámicos.

II. ESTADO DEL ARTE

El desarrollo de propuestas basadas en el paradigma de sistemas multiagente (SMA) ha recobrado notable interés en el ámbito industrial, especialmente en el contexto de la Industria 4.0, donde la demanda por sistemas más autónomos, flexibles y adaptativos continúa en aumento. Esta línea de investigación busca explorar nuevas metodologías y herramientas capaces de mejorar la eficiencia operativa de los sistemas productivos, dotándolos de capacidades de autoorganización, resiliencia ante perturbaciones, y coordinación distribuida. En este marco, el Aprendizaje por Refuerzo (RL, por sus siglas en inglés) se ha posicionado como una de las técnicas más prometedoras de la inteligencia artificial para el diseño de agentes capaces de tomar decisiones de forma autónoma en entornos dinámicos y complejos.

El RL ha sido explorado como una vía eficaz para optimizar procesos dentro de sistemas de manufactura flexible. Por ejemplo, en [8], se presenta una arquitectura de planificación automática de tareas en líneas de ensamblaje basada en gemelos digitales, donde agentes entrenados con RL son capaces de incrementar la precisión de los movimientos y evitar

colisiones, mejorando la eficiencia global del sistema. Este enfoque pone en evidencia el potencial del RL no solo como optimizador de tareas específicas, sino como parte integral de sistemas ciberfísicos industriales.

Otro enfoque complementario se encuentra en [9], donde se propone una arquitectura híbrida que combina el RL con técnicas clásicas de control para unidades de manufactura altamente flexibles. En este caso, los agentes no intervienen directamente en el control bajo nivel de los procesos, sino que se especializan en ajustar parámetros críticos del sistema, permitiendo una rápida adaptación a cambios en la demanda o condiciones de operación. Este tipo de soluciones refuerzan la utilidad de integrar modelos de RL con sistemas de control existentes para mejorar su adaptabilidad sin comprometer su estabilidad.

Asimismo, investigaciones recientes han analizado la incorporación de algoritmos de aprendizaje automático en sistemas multiagente robóticos, destinados a la planificación y ejecución de operaciones logísticas y productivas. Según [10], aproximadamente el 60% de estas aplicaciones aún se encuentran en etapas experimentales, mientras que el resto ha sido implementado en celdas de producción reales o en simulaciones de alta fidelidad. Esta distribución refleja tanto el potencial de estas técnicas como los desafíos asociados a su transferencia efectiva al entorno industrial real.

Desde la noción de control inteligente, paradigmas como el holónico y el multiagente han permitido avances significativos en la autonomía, cooperación y robustez de los sistemas productivos. En [11] y [12], se propone el uso de modelos SMA para representar estructuras jerárquicas y recursivas de producción, facilitando la gestión distribuida de recursos y tareas. Estos modelos han demostrado ser eficaces para abordar la complejidad inherente a entornos con alta variabilidad y múltiples restricciones dinámicas, como es el caso de la manufactura personalizada o reconfigurable.

En paralelo, se ha estudiado la incorporación de técnicas de inteligencia artificial en los sistemas de ejecución de manufactura (MES), lo que ha permitido una mayor autonomía operativa mediante la detección temprana de anomalías, la reconfiguración dinámica de procesos, y la toma de decisiones basada en datos históricos y en tiempo real [13]. Estas capacidades han contribuido a reducir la intervención humana directa, a la vez que mejoran la interoperabilidad de los distintos niveles del sistema productivo.

En cuanto a las plataformas utilizadas para el desarrollo y evaluación de sistemas basados en RL y SMA, Unity ML-Agents [6] se ha consolidado como una herramienta versátil y accesible para la simulación de entornos complejos con agentes inteligentes. Su motor de física avanzada, junto con un motor gráfico de alto nivel y compatibilidad con múltiples algoritmos de RL —como Proximal Policy Optimization (PPO) o Soft Actor-Critic (SAC)—, lo convierten en un entorno ideal para entrenar y validar agentes en tareas de navegación, manipulación y colaboración en tres dimensiones [14]. Investigaciones previas han explorado el impacto de estructuras de recompensa densa o escasa en el proceso de aprendizaje, así

como el desempeño relativo de distintos algoritmos frente a tareas complejas en ambientes no estructurados.

No obstante, persisten desafíos relevantes en el campo, particularmente en lo que respecta a la emergencia de estrategias colaborativas entre agentes en entornos de manufactura flexible. Las dificultades radican en la necesidad de coordinar comportamientos sin comunicación explícita, adaptarse a condiciones cambiantes y lograr una sinergia efectiva entre agentes que comparten objetivos comunes.

En este contexto, el presente trabajo propone un enfoque experimental basado en la simulación multiagente con Unity ML-Agents, en el cual dos agentes móviles deben aprender a manipular cooperativamente una caja y transportarla hacia una zona objetivo. A diferencia de trabajos anteriores, se enfatiza la emergencia de comportamientos colaborativos sin intercambio de información directa entre los agentes, confiando en que las estrategias coordinadas surjan como resultado del proceso de entrenamiento. El objetivo es evaluar cómo estas políticas emergentes se adaptan a un entorno dinámico representativo de un contexto de manufactura real, y explorar el potencial de estas herramientas para ser utilizadas como paso intermedio previo a su implementación en fábricas inteligentes.

III. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS

Este capítulo resume los fundamentos teóricos y tecnológicos que sustentan el trabajo, organizados en tres ejes: (1) los Sistemas Multiagente (SMA) y el paradigma holónico en entornos industriales; (2) el Aprendizaje por Refuerzo (RL) y su extensión multiagente (MARL), con énfasis en los modelos MDP y Dec-POMDP; y (3) el uso de entornos de simulación, como Unity y Gazebo, para entrenamiento y evaluación de políticas cooperativas.

A. Sistemas Multiagente y paradigma holónico

Un SMA está compuesto por múltiples agentes autónomos que interactúan en un entorno común para resolver problemas complejos de forma cooperativa, competitiva o híbrida [15]. Estos agentes poseen autonomía, reactividad, proactividad y capacidad social, y pueden representar recursos físicos (robots, AGVs) o lógicos (planificadores, supervisores). En manufactura, su arquitectura descentralizada favorece la escalabilidad, adaptabilidad y tolerancia a fallos.

El paradigma holónico [16] extiende este concepto integrando cada recurso físico con su controlador lógico en holones, que son simultáneamente partes y todo dentro de una jerarquía recursiva. La coordinación se realiza mediante negociación distribuida, buscando optimizar métricas globales. Protocolos como el Contract Net Protocol (CNP) [17] o enfoques de teoría de juegos [18] permiten asignar tareas y gestionar interacciones en escenarios industriales variables.

B. Aprendizaje por Refuerzo y MARL

El RL aborda problemas de decisión secuencial maximizando recompensas acumuladas mediante interacción con el entorno [34]. Un MDP se define como $\langle S, A, P, R, \gamma \rangle$, y

el objetivo es hallar una política π^* que maximice el valor esperado:

$$V^\pi(s) = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R(s_t, a_t) \right] \quad (1)$$

En entornos multiagente con observabilidad parcial, el modelo se generaliza a un Dec-POMDP [20], donde cada agente toma decisiones basadas en observaciones locales y puede compartir una recompensa global. MARL incluye enfoques basados en valores (ej. QMIX [21]), actor-crítico (ej. MADDPG) y gradiente de política. Entre estos últimos, PPO [22] (on-policy) y SAC [23] (off-policy, entropía máxima) han mostrado robustez en entornos complejos. Otros algoritmos, como COMA [24], introducen asignación contrafactual de crédito para mejorar la coordinación.

C. Métricas de entrenamiento

La evaluación de políticas RL considera métricas como: **Recompensa acumulada**, que refleja el desempeño global; **Entropía**, que mide la exploración [23]; y **Longitud de episodio**, que refleja eficiencia temporal. Su análisis conjunto permite identificar convergencia, balance entre exploración y explotación, y calidad de la coordinación multiagente [25], [34].

IV. METODOLOGÍA

La metodología se centra en el estudio de estrategias de coordinación multiagente para el transporte colaborativo de objetos en entornos industriales simulados. Se define la problemática, se describe el entorno y se especifican los algoritmos y mecanismos de interacción empleados.

A. Definición del problema

Los sistemas productivos modernos deben adaptarse a variaciones frecuentes en productos y procesos, lo que exige reconfiguraciones rápidas y manejo flexible de materiales [3]. Aunque no añade valor directo, esta manipulación impacta en eficiencia, reconfigurabilidad y seguridad operativa. La cooperación entre robots cognitivos [2] ofrece una solución, permitiendo que unidades de baja capacidad de carga trabajen coordinadamente para sustituir maquinaria pesada y mantener flexibilidad.

El presente trabajo explora estrategias de coordinación multiagente para transportar de forma conjunta una carga, exigiendo proximidad entre agentes y sincronización espacial. Se desarrolló un entorno tridimensional en Unity que simula una celda industrial (Figura 1): una cinta deja caer una caja que dos robots móviles deben recoger y llevar a una zona de entrega señalizada. La caja sólo puede ser levantada si ambos agentes están próximos entre sí y al objeto; mientras se mantiene “recogida” se posiciona dinámicamente entre ellos, soltándose si alguno se aleja demasiado.

Fig. 1. Celda de trabajo industrial

B. Entornos computacionales y MARL

La simulación es clave para investigar MARL en escenarios industriales, al permitir evaluar políticas sin los costos y riesgos de pruebas físicas. Unity ML-Agents destaca por su motor 3D y física robusta [6], mientras que Gazebo, integrado con ROS, ofrece alta fidelidad en sensores y actuadores [26]. Otras opciones incluyen PyBullet [27] y NVIDIA Isaac Sim, optimizado por GPU.

Estas plataformas se han aplicado con éxito en ensamblaje colaborativo, reduciendo tiempos de configuración hasta un 60% [28], y en logística, mejorando la eficiencia de flotas AGV en un 30–40% [29]. La simulación detallada de dinámicas físicas es crítica en transporte cooperativo, donde pequeños errores de control pueden causar fallos [30].

Técnicas como la aleatorización de dominios robustecen el rendimiento frente a discrepancias simulación–realidad superiores al 20% [31]. Combinadas con gemelos digitales, facilitan la transferencia directa de políticas aprendidas a sistemas físicos, impulsando fábricas adaptativas capaces de reconfigurarse en tiempo real [32].

C. Arquitectura MARL

La arquitectura sigue un enfoque modular con tres componentes principales: el *controlador de episodios*, los *agentes* y los *módulos auxiliares*.

El *controlador de episodios* funciona como agente testigo [33], gestionando el ciclo de vida de cada episodio. Supervisa el inicio y fin, detecta eventos (entrega de la caja, caídas o tiempo agotado) y asigna recompensas o penalizaciones. No toma decisiones por los agentes, sino que observa la dinámica general y reinicia la escena según corresponda.

Cada *agente* actúa de manera autónoma en una tarea que requiere coordinación implícita: transportar conjuntamente una caja hasta la zona de entrega. El diseño del espacio de observaciones, acciones y recompensas incentiva la cooperación sin comunicación explícita.

Los *módulos auxiliares* se encargan de tareas complementarias, como validaciones, gestión de la física y otros procesos de soporte necesarios para la ejecución del entorno.

D. Diseño de los agentes

Cada agente integra percepción, decisión y control motriz. Aunque operan de forma independiente, participan en la tarea colaborativa de trasladar la caja hasta la zona de entrega. Esta

cooperación surge gracias al diseño del espacio de observaciones, acciones y recompensas, sin requerir comunicación directa.

Percepción del entorno. Cada agente registra y normaliza las siguientes observaciones:

- **Velocidad local:** Componentes X y Z del vector de velocidad en el marco del agente.
- **Caja:** Posición relativa respecto al agente.
- **Compañero:** Posición relativa del otro agente.
- **Estado de la caja:** Binario (1 si es sostenida por ambos, 0 en caso contrario).
- **Objetivo:** Posición relativa de la zona de entrega.

Espacio de acciones. Cada agente controla su movimiento mediante la aplicación fuerzas continuas en dos dimensiones, representadas como:

$$\vec{F} = \begin{bmatrix} F_x \\ F_z \end{bmatrix}, \quad F_x, F_z \in [-1, 1]$$

Estas acciones permiten ajustar la velocidad y dirección del agente dentro del entorno de simulación.

Función de recompensa. La recompensa instantánea total R_t es la suma de los términos definidos en las ecuaciones 2 a 9. Estos incentivan la coordinación, penalizan ineficiencias y refuerzan eventos fundamentales para el éxito de la tarea.

- **Penalización acumulativa por falta de coordinación:** se aplica en cada paso del episodio y penaliza proporcionalmente la distancia entre el agente y la caja, así como la distancia a su compañero.

$$R_{\text{distancia}} = -0.001 \cdot d_{\text{caja}} - 0.001 \cdot d_{\text{compañero}} \quad (2)$$

- **Recompensa por coordinación previa:** se otorga una única vez si ambos agentes se encuentran suficientemente cerca de la caja y entre sí, antes de levantarla.

$$R_{\text{coordinación}} = +1.0 \quad (3)$$

- **Recompensa por levantar la caja:** se otorga cuando la caja fue recogida.

$$R_{\text{levantar}} = +50.0 \quad (4)$$

- **Penalización por caída de la caja:** se aplica si la caja, luego de haber sido recogida, se suelta accidentalmente.

$$R_{\text{caída}} = -20.0 \quad (5)$$

- **Penalización acumulativa durante el transporte:** mientras la caja se mantenga recogida, se aplica en cada paso del episodio una penalización proporcional a la distancia entre la caja y la zona de entrega.

$$R_{\text{zona}} = -0.001 \cdot d_{\text{zona}} \quad (6)$$

- **Recompensa por acercamiento a la zona de entrega:** se otorga una única vez cuando la caja se encuentra a menos de 5 unidades de dicha zona.

$$R_{\text{acercamiento}} = +5.0 \quad (7)$$

- **Recompensa por éxito total:** otorgada por el controlador central al detectar que la caja fue entregada correctamente.

$$R_{\text{éxito}} = +100.0 \quad (8)$$

- **Penalización por fallo del episodio:** incluye dos casos:

$$R_{\text{fallo}} = \begin{cases} -1.0 & \text{si un agente cae del escenario} \\ -0.5 & \text{si se agota el tiempo máximo} \end{cases} \quad (9)$$

E. Implementación del aprendizaje

Para abordar la tarea colaborativa, se emplearon dos algoritmos representativos de diferentes paradigmas del Aprendizaje por Refuerzo: *Proximal Policy Optimization* (PPO), un método *on-policy* estable en entornos continuos [22]; y *Soft Actor-Critic* (SAC), un método *off-policy* basado en entropía máxima, que favorece una exploración más eficiente [23]. Esta comparación permite analizar el desempeño de ambos enfoques en entornos cooperativos multiagente.

Las implementaciones se realizaron con el paquete **ML-Agents** de Unity, configurando los experimentos mediante archivos *.yaml* que definían hiperparámetros, arquitectura de redes, esquema de recompensas y criterios de finalización. Se utilizaron 10 entornos paralelos para acelerar la recolección de experiencias.

La Tabla I resume los principales hiperparámetros utilizados para PPO y SAC, incluyendo diferencias de arquitectura y parámetros específicos de cada algoritmo.

TABLE I
HIPERPARÁMETROS DE PPO Y SAC.

Parámetro	PPO	SAC
learning_rate	2.5e-4	2.5e-4
batch_size	2048	128
buffer_size	20480	50000
epsilon	0.2	–
lambda	0.95	–
beta	1.0e-3	–
num_epoch	5	–
time_horizon	128 pasos	–
intrinsic_reward	0.05	–
tau	–	0.005
steps_per_update	–	20
gamma	–	0.99
hidden_units	256	64
num_layers	2	2

Criterios generales de entrenamiento. En ambos casos, el entrenamiento se ejecutó hasta un máximo de 2×10^7 pasos simulados. Se generaron *checkpoints* cada millón de pasos, conservando los últimos cinco. El proceso finalizaba si se alcanzaba el máximo de pasos o si la recompensa media por agente superaba los 155 puntos (Tabla II).

Parámetro	Valor
Pasos simulados máximos	2×10^7
Frecuencia de <i>checkpoints</i>	Cada 10^6 pasos
<i>Checkpoints</i> retenidos	5 últimos
Criterio 1	Pasos máximos alcanzados
Criterio 2	Recompensa media ≥ 155

TABLE II
CONFIGURACIÓN GENERAL DE ENTRENAMIENTO.

Estrategia multiagente. Se adoptó un enfoque descentralizado: cada agente mantiene su propia política, compartiendo arquitectura y configuración de entrenamiento. Así, cada uno aprende a partir de sus observaciones e interacciones, sin intercambio explícito de información.

V. EXPERIMENTOS

Esta sección describe el entorno simulado, recursos computacionales y escenarios diseñados para evaluar el desempeño de agentes entrenados mediante MARL en una tarea colaborativa de transporte.

A. Recursos computacionales

Las simulaciones se ejecutaron en una estación de trabajo con procesador AMD Ryzen 7 3700X (8 núcleos, 16 hilos), 32 GB DDR4, GPU NVIDIA RTX 5080 (16 GB VRAM), almacenamiento de 2 TB SSD + 3 TB HDD y sistema dual Windows 10 Pro 22H2 / Linux. Esta configuración permitió la ejecución paralela de múltiples entornos.

B. Configuración de los experimentos

Se definieron dos escenarios de distinta dificultad, ambos consistentes en transportar un objeto desde un punto inicial hasta una zona objetivo, evitando su caída. El entorno incluye física realista (colisiones, fricción, gravedad), penalizando comportamientos descoordinados. El éxito requiere recoger la carga, mantenerla durante todo el trayecto y depositarla correctamente en la zona de entrega.

Escenario 1: Transporte de una caja con zona de entrega libre. Dos agentes deben llevar una caja hasta la zona objetivo (entrada del almacén) (Figura 2). La caja se mantiene “sostenida” si ambos permanecen próximos a ella; de lo contrario, se suelta. Colisiones, desequilibrios o separación excesiva provocan penalizaciones. El episodio finaliza exitosamente si la caja llega intacta a la zona de entrega.

Fig. 2. Escenario base: Transporte de una caja.

Escenario 2: Transporte de una caja con zona de entrega parcialmente bloqueada. En este escenario, la zona de entrega está parcialmente bloqueada por un montacargas (Figura 3). Esto agrega un nuevo nivel de dificultad, la evasión obstáculos; por lo que ahora, el éxito exige superar las restricciones espaciales sin soltar la carga.

Fig. 3. Escenario con acceso restringido a la zona de entrega.

C. Análisis de resultados

El rendimiento de los agentes entrenados con PPO y SAC se evaluó según tres métricas: *recompensa acumulada*, *longitud del episodio*, y *entropía de la política*. Estas permiten analizar el proceso de aprendizaje desde diferentes perspectivas: eficiencia, exploración, estabilidad y convergencia.

Recompensa acumulada. La Figura 4 muestra la evolución de la recompensa por episodio en ambos escenarios.

En el **Escenario 1**, SAC converge rápidamente, estabilizándose cerca de 150 puntos hacia los 1.100.000 episodios. PPO, en cambio, requiere aproximadamente 4.200.000 de episodios para lograr un rendimiento comparable, aunque con una trayectoria más suave y menos variable.

En el **Escenario 2**, el patrón se repite: SAC alcanza la convergencia en unos 2.100.000 episodios, mientras que PPO lo hace alrededor de los 10.000.000. Esto evidencia que SAC aprovecha mejor la exploración inicial y entrena con mayor eficiencia.

Fig. 4. Recompensa acumulada por episodio para PPO y SAC en ambos escenarios.

Longitud del episodio. La Figura 5 muestra cómo evoluciona la duración promedio de los episodios.

En todos los casos, el entrenamiento comienza con la longitud máxima (300 pasos) y disminuye progresivamente conforme los agentes aprenden estrategias más eficientes. En

el Escenario 1, SAC reduce la duración antes que PPO, estabilizándose cerca de 25 *pasos*. En el Escenario 2 ocurre lo mismo, confirmando que SAC alcanza antes políticas optimizadas. Este patrón coincide con la ventaja de velocidad ya observada en la métrica de recompensa.

Fig. 5. Duración media de los episodios durante el entrenamiento para PPO y SAC.

Entropía de la política. La Figura 6 presenta la evolución de la entropía, que refleja el grado de exploración de la política.

En PPO, la entropía disminuye de manera progresiva y estable, indicando una transición gradual de políticas exploratorias a comportamientos más deterministas. SAC, en cambio, reduce abruptamente su entropía en las primeras fases y se estabiliza cerca de cero. En el Escenario 1, se mantiene ligeramente por debajo de este valor; en el Escenario 2, apenas por encima. En políticas continuas, valores negativos de entropía no implican error: simplemente indican distribuciones muy concentradas y, por tanto, políticas altamente deterministas.

Estos resultados sugieren que SAC adopta rápidamente una estrategia casi determinista, mientras que PPO conserva mayor exploración por más tiempo.

Fig. 6. Entropía de la política durante el entrenamiento para ambos algoritmos.

D. SAC vs PPO

El análisis muestra diferencias claras entre ambos algoritmos: SAC destaca por su rapidez en adquirir políticas eficaces, gracias a la exploración amplia que fomenta el principio de

Fig. 7. Trayectoria aprendida en el escenario base.

Fig. 8. Trayectoria aprendida en el escenario con acceso restringido.

entropía máxima. PPO, en cambio, ofrece una progresión más suave y estable característica de los métodos *on-policy*.

La exploración agresiva de SAC le permite converger antes, mientras que PPO reduce el riesgo de comportamientos erráticos, algo relevante en entornos sensibles.

En resumen, SAC es más apropiado cuando se prioriza la eficiencia de entrenamiento y la rapidez de convergencia; PPO, cuando se busca mayor previsibilidad y estabilidad.

E. Comportamiento aprendido

En ambos escenarios, los agentes entrenados con PPO y SAC completan la tarea con éxito. En el Escenario 1, aprenden a mantener una distancia relativa estable entre sí y respecto a la caja para conservar su estado “*recogido*”, avanzando luego de forma rectilínea hacia la zona de entrega con mínima acción innecesaria. Este patrón, emergente sin instrucciones explícitas, refleja coordinación implícita guiada por la retroalimentación del entorno físico.

En el **Escenario 2**, los agentes exhiben un comportamiento más sofisticado, adaptando sus trayectorias para poder ingresar al almacén. Este patrón no solo conserva la sincronización necesaria para mantener la caja recogida, sino que incorpora una navegación conjunta adaptativa, donde los agentes sortean los obstáculos de forma coordinada sin soltar la carga.

Este ajuste fino en las trayectorias evidencia un aprendizaje colectivo más complejo: cada agente modula su comportamiento en función tanto de los cambios del entorno como de las acciones de su compañero, sin necesidad de comunicación explícita. La coordinación se produce de manera implícita, mediada por el objeto compartido y el espacio común. En la Figura 8 se presenta una secuencia de imágenes que ilustra este comportamiento.

VI. CONCLUSIONES

Este trabajo exploró el uso del *aprendizaje por refuerzo multiagente* (MARL) en tareas de transporte colaborativo, poniendo énfasis en la capacidad de los agentes para adaptarse a escenarios con distintos niveles de complejidad estructural. Se diseñaron dos entornos: uno base con acceso directo y otro con acceso restringido. La evolución del aprendizaje y la

coordinación se evaluó mediante métricas como recompensa acumulada, duración de los episodios, y la entropía.

Los resultados muestran que los agentes desarrollaron políticas de colaboración efectivas incluso en contextos desafiantes. En el entorno base, las trayectorias convergieron rápidamente hacia soluciones eficientes; mientras que en el de acceso restringido, los agentes sortearon obstáculos manteniendo la sincronización. Esta capacidad adaptativa sugiere la presencia de una coordinación emergente, basada exclusivamente en la interacción con el objeto y en las señales derivadas del entorno.

El análisis de las métricas indica que la disminución de la entropía refleja una fase inicial de exploración seguida por la consolidación del conocimiento. La reducción progresiva en la duración de los episodios y la estabilización de la recompensa acumulada apuntan a una mejora sostenida en la eficiencia de las políticas aprendidas.

La comparación entre PPO y SAC revela diferencias claras: SAC logra converger más rápido y presenta una exploración inicial más amplia, mientras que PPO ofrece trayectorias de aprendizaje más estables y con menor variabilidad. Estas diferencias responden a las propiedades inherentes de los enfoques *off-policy* y *on-policy*, por lo que la elección del algoritmo debe considerar tanto la complejidad del entorno como los requisitos de robustez del sistema.

Si bien los experimentos se realizaron en un entorno simulado con ciertas simplificaciones físicas, los hallazgos abren el camino a futuras investigaciones más cercanas a aplicaciones industriales reales. Entre las posibles líneas de trabajo se incluyen: el uso de un mayor número de agentes, la operación en entornos dinámicos, el transporte de objetos con diferentes propiedades físicas y la incorporación de canales de comunicación explícita entre los agentes. Estas mejoras permitirían escalar la complejidad de las tareas y acercar este enfoque a los desafíos reales de la Industria 4.0.

Las soluciones basadas en aprendizaje multiagente no solo representan un enfoque prometedor, sino que se perfilan como tecnologías clave para las fábricas inteligentes del futuro. En ellas, la adaptabilidad, la autonomía y la coordinación entre múltiples entidades robóticas serán condiciones esenciales para afrontar la variabilidad de los entornos productivos modernos. Frente a la necesidad de sistemas capaces de reorganizarse, cooperar y aprender de manera autónoma ante cambios en geometría, peso o disposición de productos, el desarrollo de estrategias como las presentadas aquí no solo es útil, sino estratégicamente vital.

Los avances en robótica, tanto en hardware como en software, están acelerando la viabilidad técnica y económica de incorporar flotas de robots a gran escala en entornos productivos. De este modo, tareas como la manipulación y el transporte de materiales, que antes requerían soluciones específicas y costosas, podrán ser asumidas por sistemas robóticos cada vez más versátiles, reconfigurables y autónomos.

En este contexto, resulta indispensable anticiparse a este cambio y desarrollar enfoques que aprovechen plenamente las capacidades emergentes de estas tecnologías. Preparar

sistemas, algoritmos y arquitecturas de coordinación para este nuevo paradigma no es solo una línea de investigación deseable, sino una necesidad para mantener la competitividad y la resiliencia de los sistemas productivos. Con estas capacidades, será posible transitar de estructuras rígidas y costosas hacia arquitecturas de producción ágiles, adaptativas e inteligentes.

REFERENCES

- [1] A. Kusiak, "Smart manufacturing," *International Journal of Production Research*, vol. 56, no. 1-2, pp. 508–517, 2018.
- [2] M. J. Kim, K. Pertsch, S. Karamcheti, T. Xiao, A. Balakrishna, S. Nair, R. Rafailov, E. P. Foster, P. R. Sanketi, Q. Vuong, T. Kollar, B. Burchfiel, R. Tedrake, D. Sadigh, S. Levine, P. Liang, and C. Finn, "Openvla: An open-source vision-language-action model," in P. Agrawal, O. Kroemer, and W. Burgard (Eds.), *Proceedings of The 8th Conference on Robot Learning*, vol. 270 of Proceedings of Machine Learning Research, PMLR, pp. 2679–2713, 06–09 Nov. 2025. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v270/kim25c.html>.
- [3] C. Saavedra Sueldo, I. Perez Colo, M. De Paula, S. A. Villar, and G. G. Acosta, "Simulation-based metaheuristic optimization algorithm for material handling," *Journal of Intelligent Manufacturing*, 2024, doi:10.1007/s10845-024-02327-0.
- [4] F. Bahrepyrna and D. Reichelt, "A review of the applications of multi-agent reinforcement learning in smart factories," *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 9, 2022.
- [5] S. V. Albrecht, F. Christianos, and L. Schafer, *Multi-Agent Reinforcement Learning: Foundations and Modern Approaches*, MIT Press, 2024.
- [6] A. Juliani, V.-P. Berges, E. Teng, A. Cohen, J. Harper, C. Elion, C. Goy, Y. Gao, H. Henry, M. Mattar, and D. Lange, "Unity: A general platform for intelligent agents," 2018a.
- [7] C. Zheng, Y. Du, T. Sun, B. Eynard, Y. Zhang, J. Li, and X. Zhang, "Multi-agent collaborative conceptual design method for robotic manufacturing systems in small- and mid-sized enterprises," *Computers & Industrial Engineering*, 2023.
- [8] J. Li, D. Pang, Y. Zheng, X. Guan, and X. Le, "A flexible manufacturing assembly system with deep reinforcement learning," *Control Engineering Practice*, vol. 118, 2022, doi:10.1016/j.conengprac.2021.104957.
- [9] D. Schwung, J. N. Reimann, A. Schwung, and S. X. Ding, "Self learning in flexible manufacturing units: A reinforcement learning approach," in *9th International Conference on Intelligent Systems 2018: Theory, Research and Innovation in Applications*, pp. 31–38, 2018, doi:10.1109/IS.2018.8710460.
- [10] R. Velastegui, R. Poler, and M. Díaz-Madroñero, "Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático a sistemas robóticos multiagente para la programación y control de operaciones productivas y logísticas: una revisión de la literatura reciente," *Dirección y Organización*, vol. 80, pp. 60–70, 2023, doi:10.37610/dyo.v0i80.643.
- [11] L. F. Quintero Henao, *Un modelo de control inteligente para sistemas de manufactura basado en los paradigmas holónico y multi-agente*, Ph.D. thesis, Universidad Nacional de Colombia, 2009.
- [12] A. S. G. Boggino, *Anémona: una metodología multi agente para sistemas holónicos de fabricación*, Ph.D. thesis, 2005.
- [13] L. F. C. S. Durão, H. McMullin, K. Kelly, and E. Zancul, "Manufacturing Execution System as an Integration Backbone for Industry 4.0," in *IFIP Advances in Information and Communication Technology*, vol. 639, pp. 461–473, 2022.
- [14] V. B. Ilosvay and E. Iaccarino, "Unity ml agents: Wall jump and soccertwo environment using reinforcement learning (RL) technique," 2024, doi:10.13140/RG.2.2.32633.65125.
- [15] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 3rd ed., Prentice Hall, 2010.
- [16] H. Van Brussel, J. Wyns, P. Valckenaers, L. Bongaerts, and P. Peeters, "Reference architecture for holonic manufacturing systems: Prosa," *Computers in Industry*, vol. 37, pp. 255–274, 1998, doi:10.1016/S0166-3615(98)00102-X.
- [17] R. G. Smith, "The contract net protocol: High-level communication and control in a distributed problem solver," *IEEE Transactions on Computers*, vol. 29, no. 12, 1980.
- [18] Y. Shoham and K. Leyton-Brown, *Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations*, 2008.
- [19] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed., MIT Press, 2018.
- [20] F. A. Oliehoek and C. Amato, *A concise introduction to decentralized POMDPs*, Springer, 2016.
- [21] A. Rashid, G. Danezis, H. Chivers, E. Lupu, A. Martin, M. Lewis, and C. Peersman, "Scoping the cyber security body of knowledge," *IEEE Security & Privacy*, vol. 16, no. 4, pp. 96–102, 2018, doi:10.1109/MSP.2018.2701150.
- [22] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, "Proximal policy optimization algorithms," 2017.
- [23] T. Haarnoja, A. Zhou, P. Abbeel, and S. Levine, "Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor," in *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*, PMLR, pp. 1861–1870, 2018.
- [24] J. N. Foerster, G. Farquhar, T. Afouras, N. Nardelli, and S. Whiteson, "Counterfactual multi-agent policy gradients," in *32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence*, pp. 2974–2982, 2018, doi:10.1609/aaai.v32i1.11794.
- [25] V. François-Lavet, P. Henderson, R. Islam, M. G. Bellemare, and J. Pineau, "Introduction to reinforcement learning," arXiv preprint arXiv:1811.12560, 2018.
- [26] N. Koenig and A. Howard, "Design and use paradigms for gazebo, an open-source multi-robot simulator," in *2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, vol. 3, pp. 2149–2154, 2004, doi:10.1109/iroso.2004.1389727.
- [27] E. Coumans and Y. Bai, "Pybullet, a python module for physics simulation for games, robotics and machine learning," 2016. [Online]. Available: <https://pybullet.org>
- [28] C. Wang, Y. S. Kim, and C. Y. Kim, "Causality between logistics infrastructure and economic development in China," *Transport Policy*, vol. 100, pp. 49–58, 2021, doi:10.1016/j.tranpol.2020.10.005.
- [29] X. Chen, R. Chen, and C. Yang, "Research to key success factors of intelligent logistics based on IoT technology," *Journal of Supercomputing*, vol. 78, pp. 3905–3939, 2022, doi:10.1007/s11227-021-04009-7.
- [30] M. Zhang, P. Li, Y. Xia, K. Wang, and L. Jin, "Labeling trick: A theory of using graph neural networks for multi-node representation learning," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 11, pp. 9061–9073, 2021.
- [31] P. L. Curseu, A. Rusu, L. P. Maricu, D. Virg̃a, and S. M̃agurean, "Identified and engaged: A multi-level dynamic model of identification with the group and performance in collaborative learning," *Learning and Individual Differences*, vol. 78, 2020, doi:10.1016/j.lindif.2020.101838.
- [32] C. Saavedra Sueldo, I. Perez Colo, M. De Paula, S. A. Villar, and G. G. Acosta, "ROS-based architecture for fast digital twin development of smart manufacturing robotized systems," *Annals of Operations Research*, vol. 322, no. 1, pp. 75–99, 2023, doi:10.1007/s10479-022-04759-4.
- [33] R. Gibbons, *Game Theory for Applied Economists*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1992.
- [34] S. Mantravadi, C. Li, and C. Møller, "Multi-agent manufacturing execution system (MES): Concept, architecture & ML algorithm for a smart factory case," in *ICEIS 2019 - Proceedings of the 21st International Conference on Enterprise Information Systems*, vol. 1, pp. 465–470, 2019, doi:10.5220/0007768904770482.